

MASOFAVIY TA'LIM TIZIMINING INTERFAOL METODLARI

Qurbonov Pahlavon Sirojiddin o'g'li

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15478675>

Annotatsiya: Ushbu maqolada masofaviy ta'lim va masofaviy ta'limning qo'llash usullari yaratish texnologiyalari ta'lim soxalarida tashkillashtirish tamoyillari keltirilgan hamda Informatika fanini o'rgatish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar, unga tegishli bo'lgan xulosalar va natijalar olingan.

Аннотация: В данной статье представлены принципы дистанционного образования и технологии создания методов его применения в областях образования, а также методические указания по преподаванию информатики, выводы и результаты, связанные с этим

Annotation: In this article, distance education and distance education application methods, principles of organization in the field of creation technologies are presented, as well as methodological manuals for teaching computer science conclusions and manuals related to it.

Kalit so'zlar: Masofadan o'qitish, masofaviy ta'lim, masofaviy ta'lim texnologiyasi, interfaol metodlar, interfaol texnologiyalar.

Ключевые слова: дистанционное образование, дистанционное образование, технология дистанционного обучения, интерактивные методы, интерактивные технологии.

Key words: Distance education, distance education, distance education technology, interactive methods, interactive technologies.

Masofaviy ta'limni tashkil etish modellari bo'lib bular quyidagi guruhlariga bo'linadi va har biri alohida mohiyat kasb etadi:

Birlamchi model. Ushbu model faqat masofaviy o'quvchilar bilan ishlash uchun yaratiladi. Ularning har bittasi virtual o'qituvchiga biriktirilgan bo'lishadi.

Ikkilamchi model. Ushbu model masofaviy va kunduzgi ta'lim o'quvchilar bilan ishlash uchun yaratiladi. Ikkala guruhda bir xil o'quv dasturi va darslar jadvali, imtixonlar va ularni baxolash mezonlari mavjud.

Aralashgan model. Ushbu model masofaviy va kunduzgi ta'lim turlarini integratsiyalashtirish uchun yaratiladi. O'quvchilar o'quv kursning bir qismini kunduzgi, boshqa qismini esa masofadan o'qiydi. Shu bilan birga bu ta'lim turiga virtual seminar, prezentatsiyalar va lektsiyalar o'tkazish ham kiradi.

Konsortsiyum. Ushbu model ikkita universitetlarni bir-biri bilan birlashini talab qiladi. Ushbu muassasalardan biri o'quv kurslarni tashkil qilib ishini ta'minlasa, ikinchisi esa ularni tasdiqlab, kurslarga o'quvchilarni ta'minlaydi.

Franchayzing. Ushbu model ikkita universitetlar bir biri bilan o'zlari yaratgan o'quv kurslar bilan almashishadi. Masofaviy ta'lim sohasida etakchi bo'lgan o'quv muassasa bu sohada ilk qadam qo'yadigan muassasaga o'zining o'quv kurslarni takdim qiladi.

Uzoqlashgan auditoriyalar. Ushbu modelda axborot va kommunikatsion imkoniyatlar keng foydalaniladi. Bitta o'quv muassasada bo'lib o'tgan o'quv kurslar videokonferentsiyalar, radiotranslyatsiyalar va telekomunikatsion kanallar orqali sinxron teleko'rsatuvlar ko'rinishida boshqa auditoriyalarga uzatiladi. Aralashgan model bilan farqi shundaki, bu modelda o'quvchilar kunduzgi ta'limda qatnashmaydi. Bu modelga misol qilib AQSHning Viskonsing Universitetidagi va Xitoyning markaziy radio va televidenie Universitetidagi ta'limni olish mumkin.

Loyihalar. Ushbu model davlat yoki ilmiy izlanish maqsadidagi dasturlarni bajarish uchun yaratiladi. Asosiy ish masofaviy ta'lim mutaxassislari va pedagoglar to'plangan ilmiy-metodik markazga tushadi.

O'quv jarayonida masofadan o'qitish texnologiyalaridan foydalanish sifati o'quv materiallari va o'quvchilarga ularni yetkazish tizimi va vositalari kabi komponentalardan iborat omillar bilan aniqlanadi.

Masofadan o'qitish jarayonini sifat va samaradorligini oshiruvchi axborot ta'lim muhiti sifatli hisoblanadi, agar u axborotlashgan ta'lim tizimi maqsadi va me'yoriga mos kelsa, ya'ni u quyidagilarni ta'minlasa:

elektron axborot resurslaridan foydalanish imkoniyati;

axborot resurslarining shakli va sifati talab darajasida ekanligi;

olinadigan axborotlarning to'liqligi, tezkorligi va ishonchliligi;

axborot olishning qulayligi.

axborot resurslarni yig'uvchi, saqlovchi va xizmat ko'rsatuvchi tashkiliy tuzilmaning mavjud bo'lishi;

ta'lim sifatini boshqarish jarayonining baholash tizimi yaratilganligi va faoliyat ko'rsatayotganligi;

masofadan o'qitish jarayonini ta'minlash va o'qituvchilar malakasini oshirish uchun axborot muhiti boshqa mintaqaviy va chet el resurslari bilan integrallashganligi;

o'qituvchilar va talabalarning axborot savodxonligini masofadan o'qitish texnologiyalarni zamonaviy rivojlanish darajasiga moslashtirish maqsadida maxsus kurslar tashkil etilganligi;

turli darajadagi foydalanuvchilar uchun mo'ljallangan va turli ko'rinishidagi elektron axborot resurslari mavjud bo'lishi;

axborot muhitni tashkillashtiruvchi va o'tkazuvchi lokal tarmoqlar va zamonaviy dasturiy vositalar bilan ta'minlanganligi.

Masofaviy o'qitish texnologiyalari quyidagilarni amalga oshiradi: ma'ruzaning axborotlilikini oshiradi, o'quv materialini har xil formalarda foydalanish evaziga mativatsiyani oshishiga va darsning ko'rgazmaliligini oshishiga sabab bo'ladi va yana ma'ruzaning qiyin o'zlashtiriladigan ma'lumotlarini qaytarish imkonini beradi.

Masofaviy o'qitishli ma'ruzalarning asosiy ustunligi quyidagilardan iborat: interfaol muloqotni amalga oshirish imkonini beruvchi dasturiy va apparat vositalari orqali bir vaqtning o'zida auditoriya bilan muloqotda savol javob berish va emotsional qayta aloqasini boshqarish imkonini beradi [29].

Har bir ma'ruza prezintatsiyasi 15-20 slayddan iborat bo'ladi. Ushbu ma'ruza quyidagilardan tashkil topgan: ma'ruzani mavzusi, rejasi, asosiy ko'riladigan savollar va asosiy materialning illyustratsiya ko'rinishida taqdim etilishi, sxema, jadval va matn bloklaridan iborat bo'ladi.

Informatika fanidan ma'ruza mashg'ulotlarini masofaviy o'qitish texnologiyalarini qo'llashdagi effektivligini aniqlash va ularni bilishga oid faoliyatini faollashtirishga ta'sir etish, o'rganuvchilarning psixofiziologik holati nazorat guruhlarida ajratilgan, bir xil tarkib va o'zlashtirishiga ega.

Informatika fanini masofa uslubi asosida o'qitish quyidagi texnologiyalarni o'z ichiga oladi:

An'anaviy ta'lim bilan interfaol ta'limni taqqoslaganda interfaol ta'limda o'qituvchi va talabaning o'zaro aloqasi o'zgaradi: o'qituvchining aktivligi o'rnini talaba egallaydi, pedagogning vazifasi ularga sharoit yaratib berishga sababchi bo'ladi. Interfaol ta'lim intensiv ta'limda keng qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pahlavon Q. TIBBBIYOTDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI //GERMANY SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2022. – T. 1. – №. 2. – С. 24-28.
2. Qurbonov P., Xoldarova G., Rasulova F. TIBBBIYOTDA KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISH //Наука и инновация. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 35-39
3. Qurbonov P., Ataxonov S., Sharofiddinov S. MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISHNING USLUBIY ASOSLARI //Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 43-47.

4. Qurbonov P., Xoldarova G., Rasulova F. TIBBIYOTDA KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI VA UN DAN SAMARALI FOYDALANISH //Наука и инновация. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 35-39.
5. Qurbonov , P., Minavarjonov, S., & Raxmonaliyeva, F. (2023). TIBBIYOT XODIMLARINI MASOFADAN O'QITISHDA AVTOMATLASHGAN DIDAKTIK TA'MINOTNING UMUMIY TUZILISHI. Евразийский журнал математической теории и компьютерных наук, 3(3), 52–55. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMTCS/article/view/11562>
6. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2023). Бариатрическая хирургия в снижении индекса массы тела у лиц с ожирением: дис. Ўзбекистон, Самарканд.
7. Шагазатова, Б. Х., & Кудратова, Н. А. (2024). ДИНАМИКА ДАННЫХ АНТРОПОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ.
8. www.fjsti.uz
9. <https://tktishf.edu.uz/>
10. <https://dist.edu.uz>

